

**"MENING SHAHRIM" MAVZUSIDA ISHLASHDA KOMPOZITSION FIKRLASH
KO'NIKMLARINI SHAKLLANTIRISH****Umirov Karim Avaz o'g'li**Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
«Rangtasvir» kafedrasida katta o'qituvchisi.<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273710>

Annotatsiya. Maqolada badiiy bilim yurtlari o'quv jarayonida "Mening shahrim" mavzusidagi kompozitsiyani o'qitish va bosqichma-bosqich yaratish metodikasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda XX-XXI asrlar o'zbek rangtasvirining yetakchi ustalari A.Volkov, M.Novikov, A.Mirzayev, J.Umarbekov, shuningdek, yosh avlod vakillari R.Bozorov va U.Rajabovlar ijodidagi Toshkent shahar manzarasining tasviriy an'analari tahliliga tayanilgan. Shahar makoni badiiy yechimining o'ziga xosligi, koloristik xususiyatlari, me'moriy motivlar va personajlarning asar emotsional-obrazli strukturasi shakllantirishdagi rolga alohida e'tibor qaratilgan. Ishda ko'p figurali kompozitsiyani o'rgatish tamoyillari, foreskiz tuzish bosqichlari, talabalarda kuzatuvchanlik va fazoviy fikrlashni rivojlantirish usullari ochib berilgan. Maqola materiallaridan rassomlar va tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda o'quv-uslubiy maqsadlarda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: shahar manzarasi; Toshkent; kompozitsiya; o'qitish metodikasi; foreskiz; ko'p figurali kompozitsiya; badiiy ta'lim; Volkov; Novikov; Mirzayev; Umarbekov.

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ
РАБОТЕ НАД ТЕМОЙ «МОЙ ГОРОД»**

Аннотация. В статье рассматривается методика преподавания и поэтапного создания композиции на тему «Мой город» в учебном процессе художественных училищ. Исследование опирается на анализ изобразительных традиций ташкентского городского пейзажа в творчестве ведущих мастеров узбекской живописи XX–XXI веков, включая А. Волкова, М. Новикова, А. Мирзаева, Ж. Умарбекова, а также представителей молодого поколения художников — Р. Бозорова и У. Раджабова.

Особое внимание уделено специфике художественного решения городского пространства, особенностям колористики, роли архитектурных мотивов и персонажей в формировании эмоционально-образной структуры произведения. В работе раскрываются принципы обучения многофигурной композиции, этапы построения форэскиза, методы развития наблюдательности и пространственного мышления у студентов. Материал статьи может быть использован в учебно-методических целях при подготовке художников и педагогов изобразительного искусства.

Ключевые слова: городской пейзаж; Ташкент; композиция; методика преподавания; форэскиз; многофигурная композиция; художественное образование; А.Волков; М.Новиков; А.Мирзаев; Ж.Умарбеков.

Zamonaviy megapolislarda ro'y berayotgan jadal urbanistik o'zgarishlar vizual tajriba va badiiy tafakkurning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Markaziy Osiyoning eng jadal rivojlanayotgan shaharlaridan biri bo'lgan Toshkent so'nggi o'n yilliklarda keng ko'lamlil o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda: biznes markazlari va yangi jamoat joylari barpo etilmoqda, tarixiy mavzelar rekonstruksiya qilinmoqda, shahar muhitining ko'lami va vazifalari o'zgarmogda.

Arxitekturaviy yangilanish bilan birga insonning roli ham o'zgaradi: u shahar ritmining faol ishtirokchisi, kuzatuvchisi, foydalanuvchisi va bir vaqtning o'zida ijtimoiy va vizual kommunikatsiyaning yangi shakllarini yaratuvchisiga aylanadi.

Badiiy ta'lim uchun bu holat keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Badiiy bilim yurtlari o'quv rejasidagi "Mening shahrim" mavzusi talabalarga atrof-muhitni nafaqat yashash makoni, balki badiiy obraz manbai sifatida tushunishga yordam berishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Shahar kompozitsiyasi ustida ishlash tahliliy nuqtai nazarni talab qiladi: muhitning xususiyatini ko'rish, asosiy elementlarni ajratib ko'rsatish, inson va me'moriy makonning o'zaro ta'sirini aniqlash, shuningdek, zamonaviy urbanizmning dinamikasini yetkazish qobiliyati.

Toshkent obraziga murojaat qilgan XX-XXI asr o'zbek rassomlari A.Volkov, M.Novikov, A.Mirzayev, J.Umarbekov, shuningdek, yangi avlod vakillari R.Bozorov, U.Rajabov asarlari muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning shahar muhitini badiiy tadqiq etishlari romantizatsiyalashgan milliy modernizmdan tortib, shahar kundaliklarining hujjatligi va eksperimental vizual yechimlargacha bo'lgan yondashuvlarning xilma-xilligini namoyon etadi. Ularning asarlarini tahlil qilish talabalarda shaharni tasvirlashning badiiy tili qanday o'zgarganligi va bugungi kunda qaysi kasbiy usullar dolzarbligicha qolayotgani haqida tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, "Kompozitsiya" fanida shahar mavzusini o'rganish shunchaki texnik mashq emas, balki rassomning kasbiy shakllanishining muhim bosqichiga aylanadi. Bu ko'p figurali kompozitsiya asoslarini o'zlashtirish, foreskiz tuzish, individual qarashni topish, badiiy obraz orqali zamonaviy shaharning tez o'zgaruvchan qiyofasini talqin qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Shahar mavzusi deyarli har bir rassomning ijodida mavjud. Bunda rassom o'zi tug'ilib o'sgan maskan, uni hayratga solgan go'shalar, urbanistik yoki bunyodkorlik ishlari, go'zal me'moriy inshootlarni aks ettirishi mumkin. Hatto, XX-asr boshida O'zbekiston rangtasvirining shakllanishiga hissa qo'shgan rassomlar ijodida ham shahar mavzusini tez-tez uchratish mumkin.

Ularning ba'zilari qadimiy me'moriy yodgorliklarga maftun bo'lishgan bo'lsa, ba'zilarni noz-ne'matlarga to'la va ekzotikani saqlagan bozorlarni ishlashgan (K.Petrov-Vodkin "Toshkent ko'chasi", 1921 y., Y.Razumovskiy "Toshkentdagi muzey" 1924, A.Volkov "Qadimiy mozor", X.Rahimovning "Toshkent ko'chasi"). M.Kurzin, M.Novikov ijodida ham Toshkent alohida qiyofa kasb etgan (M.Kurzin "Ko'cha", "Eski Toshkent", M.Novikov "Qadimiy Turksitondagi ko'cha"). Ular o'z asarlarida Toshkentning haqiqiy va xayoldagi manzarasini, ubilan bog'liq hissiyot, kechinmalarini ifoda etishadi. Yuqori avlod vakillari A.Volkov va M.Kurzinni hotirlaganda, ularni Anhorga etyud ishlashga olib borishgani, ko'knorixon, undashi g'ilay xitoylik oshpazni esalashadi. Kurzin ham ko'k rangdagi kubofuturistcha manzaralri va qirraburun Toshkent temirchilari tasvirlangan asarlarini shu yerda ishlagan.

Ko'pgina rassomlar ijodida "Toshkent kundaligi"dan joy olgan asarlar mavjud. Maksim Novikovning (1886 – 1982) ijodida shu kundalik sahifalarini ko'rish mumkin. Rassomning shahar manzarasi mavzusidagi "Turkistonda qish" va "Toshkentda bahor" asarlari mashhur. Bu ikki asar uzoq yillar Toshkent manzarasi tasvirlangan asarlarni baholashda o'ziga xos mezon bo'lgan. Uning "Karvonsaroy", "Bozor burchagida turgan tuyalar", "Poyafzal fabrikasi" kabi asarlarida yorug'lik, nurga to'laligi bilan e'tiborni tortadi.

Asr davomida shahar manzarasi doimiy o'zgarib boradi, undagi bunyodkorlik jarayonlari bevosita xalq turmush-tarzigacha ham ta'sir ko'rsatadi. Rassomlar ijodida shaharda kechayotgan ana shu jarayon aks etadi.

Ularning e'tiborini shaharning yangicha manzarasi, kishilar hayoti, ulaning kundalik maishiy turmushi motivlarini aks ettirish kuchaydi. Ularning asarlarida katta shaharga xos jiddiylik mujassam (A.Mirzayev "Toshkent ko'priklari", J.Umarbekov "Toshkentning o'ttiz ko'rinishi", M.Kagarov "Toshkent. Zilzila", A.Ponamaryovning "Toshkentning sharqiy ko'chasi", A.Nuriddinova "Abadiyat", A.Turdiyev "Ertaga Navro'z"). Javlon Umarbekovning "Ko'zgu" avtoportretida rassom tafakkurida parchalangan shahar manzaralari bo'laklarini yaxlit birlashtiradi. Unda Toshkent manzarasining baland binolar oynasidan aks etishi usulidan foydalaniladi. Nashriyot minorasi, Telemarkaz minorasi va boshqa binolar oynasi Kushon shahzodasi boshi haykali tomonga qaratilgan. Rassom zamonlar va madaniyatlar aloqadorligiga shu tarzda ishora qilib, zamonaviy ijodkor dunyoqarashiga asos bo'lgan manbalarni nazarda tutgan.

Shahar manzarasini ifoda etishda rassomlar ko'p obrazlilik xususiyatiga ega grafikadan keng foydalanishadi. Bu mavzuni ishlashda ularga texnik qamrovi keng linogravyura va litografiya qo'l keldi. Vil Parshin, Medat Kagarov, Marat Sodiqov, Larisa Davats kabi rassomlarning estapmlarida hozirgi davr hayotining maishiy sahnalaridan tortib butun Koinotga daxldor hodisalar, tarixiy voqealarga gavdalantirilgan. Iskandar Vohidov muayan motivni turli ko'rinishda mukammalroq tarzda talqin etishga intiladigan ijodkor. U asarlarida mo'ljalni keng, obzorni ko'lamli qilib oladi. Qo'porib tashlangan daraxt ildizlari yaxlit g'ov hosil qilganidan uzoqdagi manzara elas-elas ko'rinadi ("Bizning Chilonzor"). Mavzularning to'g'ri joylashgan rejasi rasmni to'g'ridank kesib o'tib, har tomonga tarmoqlangacha, sahifada g'aroyib shakl hosil qiladi.

Toshkent shahri mavzusi Rustam Bozorov va Umar Rajabov kabi rassomlar ijodining asosiy mavzusiga aylangan. 2021-yilning aprel oyida bo'lib o'tgan «Moy Gorod» ko'rgazmasidan o'rin olgan shahar ko'chalari, dala va tog'lar, dala hovlilar, insonlar va ularning yumushi aks etgan asarlar hammaga tanish bo'lgan tuyg'ularni uyg'otdi. Ular orasida R.Bozorovning «Chorsu» kartinasini alohida e'tirof etish mumkin. Ulkan kompozitsiyada savdogarlar, haridorlar bilan gavjum, rasatalarga to'lgan eski shaharning ulkan gumbazli bozorini ko'rish mumkin. Hikoya qiluvchanligi bilan uni P.Breygelga qiyoslash mumkin va kartina qarshisida xudda boladek har bir lavhasini sinchiklab tomosha qilish zavqi uyg'onadi.

Muallifning hayoloti, zukkoligi, hazil tuyg'usi va turli voqealarni uyg'unlikda ifodalay olish mahorati hayratga soladi. Rassom oddiy maishiylikda go'zallik, quvonch topa oladi va tomoshabinga somon devor, ko'p qavatli uylar, bir-birini tanimaydigan olomon ichidan o'ziga yaqin bo'lgan xotiralarni uyg'otishga muvaffaq bo'ladi.

Rustam Bozorov. Derazadan ko'rinish. 2013

Rustam Bozorov. Chorsu. 2019

U.Rajabov o'zining o'tkir nigohi va shaxsiy yozuv usuli orqali asarlarida atrof olamni realizmda ifodalaydi. Rassom o'ziga xos xarizma, g'ayrioddiy quvvat va yuqumli ijodiy kayfiyatga ega. Uning har bir kartinasi ijobiy tuyg'ular uyg'otadi va olamga quvonchli hislar orqali qarashga undaydi.

Umar Rajabov. Ko'cha artistlari. 2018

Katta sonli qomatlar guruhidan iborat kompozitsiyalar rangtasvirda eng murakkab kompozitsiyalar sanaladi. "Mening shahrim" mavzusini ko'p figurali kompozitsiyalar yoki me'moriy manzara janrida yoritish mumkin. Rus realizmi maktabining vakillari tematik kartinalarda ko'p figurali kompozitsiyalarga katta ahamiyat qaratishgan. Aleksandr Ivanovning «Masihning xalqqa ko'rinishi» (1837 – 1857) kartinasi XIX-asrning ikkinchi yarmi rus rangtasviri kompozitsiyasi rivojida alohida o'rin tutdi. Sayyor rassomlar rangtasviridagi kompozitsiyaga I.YE.Repinning "Zaporojliklar turk sultoniga xat yozishmoqda" (1880 – 1891) kartinasini misol qilish mumkin.

Ko'p figurali kompozitsiyaning eng yorqin namunasi daho ijodkor Mikelandjeloning Sikstin kapellasidagi devoriy suratlarini sanaladi. Unda rassom dunyoning yaralishi, zamindagi ilk insonlar va shu kabi mashhur injil syujetlariga murojaat etadi. Bosh qahramonlarning qomatini yirik o'lchamlarda ishlagan holda, rassom alohida sahnalarning o'ziga xos ifodaviyligiga erishgan. Shuningdek, ifodaviylik insonlarga berilgan imo ishoralar tili orqali yanada boyitilgan.

Har bir imo-ishorani yengillik bilan tavsiflash mumkin. Masalan, bukilgan qomat afsus, nadomat va qayg'uni, boshini ushlab olgan inson esa dunyodan uzilganlik yoki o'yga cho'mganlikni anglatgan. Ko'p figurali kompozitsiyalarda imo-ishora va gavda holati sahnadagi ekspressiyani ifodalab, uning mazmunini chuqurroq ochishga yordam beradi. Odatda imo-ishoralar hikoya qiluvchi rolini bajaradi va tomoshabin qo'liga asar mohiyati kalitini tutqazadi.

Nigoh ham imo-ishora va gavda holati kabi muhimdir. Nigohning yo'nalishi alohida qomatlarni bir guruhga birlashtirish yoki, aksincha, biror bir qahramonni guruhdan ajratish imkonini beradi. Yuqoridagilarga qaramay ko'p figurali kompozitsiyaning bosh qoidasi – bu kartinada umumiy maqsadning mavjudligi va barcha obyektlarning unga bo'ysunishidir.

Ko'p figurali kompozitsiyalarda gorizont chizig'ining joylashuvi alohida ahamiyat kasb etadi.

Gorizont chizig'i yuqori:

- Kuzatuvchi (rassom) tasvirga yuqoridan qaraydi.
- Panoramali ko'rinish yaratadi va bunda yer ko'proq, osmon esa kichikroq makonni egallaydi.
- Makon chuqurligi keng va kompozitsiya bir nechta planga tayanib quriladi.
- Yuqori gorizon chizig'idan olingan tassurot: agar u manzara bo'lsa "kosmik", agar u ko'p figurali kompozitsiya bo'lsa "zo'riqqan, ziddiyatli". Masalan, maishiy sahna, batal yoki tarixiy voqealarda tomoshabin yuqoridan ko'rgani sababli go'yoki u bu voqeada ishtirok etmaydi, balki uning guvohiga aylanadi.
- Gorizont chizig'i qanchalik yuqori bo'sa, kompozitsiya shu qadar bezakdorlik hosil qiladi. Bunday holatda kompozitsiyada qomatlar va boshqa elementlar rakursi muammosi paydo bo'ladi.
- Gorizont chizig'i qanchalik inson bo'yiga, uning yuziga tushgan sari tomoshabinning kartinadagi harakati unga nisbatan shunchalik yaqinlashadi.
- Gorizont chizig'ini kartina chuqurligiga kirib boruvchi parallel chiziqlar orqali topish mumkin.

Gorizont chizig'i neytral:

- Kuzatuvchi qahramonlar orasida bo'ladi, u rassom tomonidan kartinada sodir bo'layotgan voqeaga jalb etilgan.
- Kompozitsiya bir nechta planlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin, asosiy voqea old planda sodir bo'ladi.
- Tomoshabinda «hamdardlik, voqeaning ishtirokchisi» kabi taassurotlar paydo bo'ladi. Kuzatuvchida har bir detalni sinchkilab ko'rish, mazkur holatda o'z malakasini xotirlash, kartina voqeasiga kirish, rassom boshdan kechirayotgan tuyg'ularni kechirishga ishtiyoq hosil qiladi
- Gorizont chizig'ini turgan qomatlarni taqqoslash orqali topamiz. Agar bosh bir chiziqda joylashgan bo'lsa, demak bu gorizontning neytral chizig'idir. Odatda u manzara, me'moriy inshootlar va rang tuslari kontrasti bilan alohida ta'kidlanadi.

Gorizon chizig'i past:

- Kuzatuvchining nigohi tasvirlangan qomatlardan pastga joylashtiriladi.

➤ Kompozitsiya bir nechta planlardan tarkib topgan bo‘lishi mumkin, ammo asosiy voqea odatda ikkinchi planda sodir bo‘ladi.

➤ Tomoshabinda ulug‘vorlik, tantanavorlik, hayrat, ahamiyatlilik hissi hosil bo‘ladi. Ba‘zan figuraning ko‘lami o‘zining mahobati bilan tomoshabinni hayratga solishi va kartinadagi voqeaga o‘ta ahamiyatlilik bag‘ishlashi mumkin.

➤ Odatda gorizont chizig‘ini kompozitsiyadagi manzara yordamida aniqlash mumkin.

Odatda qomatlar osmon fonida tasvirlanishadi va bu kompozitsiyaning ulug‘vor, mahobatli his etilishini yanada kuchaytiradi.

Demak, “Mening shahrim” mavzusida ko‘p figurali kompozitsiyalar yaratishda gorizont chizig‘i quyidagi ahamiyatlarni kasb etadi: gorizont chizig‘i ko‘p figurali kompozitsiya makonini tartibga solishga yordam beradi; kompozitsiya maqsadiga ko‘ra gorizont chizig‘ini belgilash mumkin; gorizont chizig‘i ifodaviy vosita sifatida kartinada muayyan kafiyaatni hosil qilishga yordam beradi; gorizont chizig‘ida kartinaning mohiyatini ochib beruvchi muhim urg‘u mujassam; rassom kartina formatiga qarab gorizont chizig‘ini belgilashi zarur; eskiz qoramalarida rassom tomonidan eng qulay nuqtai nazarga qarab gorizont chizig‘ini belgilanadi.

Foreskiz yaratish. Foreskiz (For-eskiz, Foresketch, Presketch) – bu dizayn bilan bog‘liq biror bir loyihaning dastlabki qoramasi. Ko‘pchilikda eskiz va foreskiz bir xil narsa degan yanglish fikr mavjud. Foreskiz – bu bo‘lajak loyihaning dekorativ elementlari ishlanmagan texnik qoramasi sanaladi, masalan unda maksimum “bu yerda ustun, bu yerda eshik turadi”kabi qaydlar bo‘ladi. Loyihaga oid texnik parametrlar va cheklovlarni belgilab olish uning asosiy vazifasi sanaladi. Umumiy ma'noda, foreskiz chizmaga juda yaqin, lekin ko‘p hollarda u chizma standartlaridan uzoq bo‘lib, dizayner uchun qulay shaklda bajariladi. Foreskiz asosida dizaynerlar loyihaning to‘laqonli eskizini ishlab oladi.

“Mening shahrim” mavzusida kartina ishlashga kirishishdan avval shaharni sayohat qilish, uning ruhiyatini anglash, qaysi maskanlardan shaharning yuragi qattiqroq urayotganini anglash muhimdir. Shuningdek, bu mavzuda shaharning bunyodkorlik tarxiga murojaat etish ham yaxshi g‘oya sanaladi. Yuqorida Toshkent shahrining rassomlar nigohidagi talqini bir qator misollar orqali tahlil qilinli. Rassom kuzatuvlar orqali shahar qiyofasini estetik anglay boshlaydi va unda taassurotlardan iborat boy xotira to‘lib boradi. Turfa xil hayotiy hodisalar ichida qaysi bir hodisa rassomni ko‘proq to‘lqinlashtiradi, o‘ylashga chorlaydi va tasviriy vositalar orqali hikoya qilib berishga chorlaydi. Aynan shu mavzuni rassom anglab olishi kerak. Shu tarzda, bo‘lajak kartinaning g‘oyaviy mavzuli asosi shakllanadi. So‘ng mavzuga muayyan syujet orqali aniq chegara belgilab olinadi va kuzatilgan materialni badiiy shaklda aks ettirish bosqichiga o‘tiladi.

Tasviriy vositalar orqali syujet rivoji kompozitsiya asoslarini talab qiladi. Dastlabki eskizlarda konstruktiv g‘oyaning mavjudligi kartina yuzasi shakli, masshtab, birlamchi va ikkilamchi nisbiy kattalik, asosiy tus va rang kontrastlarini belgilashga yordam beradi.

Kompozitsiya ustidagi izlanishlar etyudlar ustidagi ish jarayonida va, hattoki, karton yaratish vaqtida ham davom ettiriladi.

Eskizlar ustida ishlash etyud, qoralama va xomaki chizmalarni bajarish bilan yonma-yon davom ettiriladi. Yordamchi materiallar to‘plash jarayonida syujet aniqlashib boradi. Bu kartinaning tugallash vaqtida katta yordam beradi. Bu vaqtda rassomga etyud va qoramalarda insonlar, maishiy buyumlar, me‘moriy inshootlarning turli rakursdagi tasvirlari qo‘l keladi.

Mazkur asosiy ish avvalidagi jarayonlar ijodiy g'oyaning nazorat bosqichidan o'tgandan so'ng kompozitsiyani belgilashga va takomillashtirishga imkon beradi. Uni ortiqcha mazmuniy urg'ulardan xalos etadi.

Boshlang'ich rassomlarda foreskizning ahamiyati juda kattadir. Odatda, talabalar o'qish avvalidan etyudlar bajara boshlashadi va bu ikkita tushuncha orasida farq ko'rishmaydi. Etyud, o'z mohiyatiga ko'ra kartinadagi keyingi ish jarayoni uchun tasviriy material to'plashni maqsad qilgan mashq sanaladi. Etyud va foreskiz orasida quyidagi farq mavjud: odatda etyud kartina formatiga mos holda ishlanadi, foreskiz esa «o'zgaruvchan» formatga ega. Etyudda natura ustida sinchkovlik bilan va uzoq muddat ishlashga to'g'ri keladi. Foreskiz etyuddan farqli ravishda qisqa muddat ichida ishlashga mo'ljallangan. Bu esa bo'lajak asarning obrazli-plastik yechimining turfa xildagi variantlarini qisqa muddatda ishlashga imkoniyat beradi va bo'lajak asarning kompozitsiya yechimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Foreskizda etyud kabi asosiy va ikkilamchi narsalar belgilanadi, umumiy plastik yechim, ranglar massasi va umumiy tuslanish aniqlanadi. Shuningdek, umumlashtiruvchi rang, yorug'lik, asosiy rangning ta'siri kuzatiladi, urg'ular belgilanadi, ranglar majmuasi bilan ishlash uchun bo'yoqlar uyg'unligi izlanadi.

Kartina g'oyasi va asosiy kompozitsiya yechimi aniq bo'lgandan so'ng matoga kerakli tasvir tushurib olinadi hamda suyuq bo'yoq qavati bilan lessirovka tehnikasida yarimshaffof bo'yoqlar qo'yiladi. Buyash jarayonida rang va tus munosabatlarini to'g'ri aniqlashga alohida e'tibor qaratish muhim. Kartina ustida ishlash jarayonida rassom qarshisida bir qator masalalar yechimi turadi, masalan lokal ranglarga buyum rangi va sifatini berish, ranglar ketma-ketligi va ranglar uyg'unligi to'yinganligida meyorni bilish, rang orqali shaklni yasash, yorug'lik darajasi, nur-soya va reflekslarni inobatga olish. Bularning barchasi asar mazmunini ochib berishga qaratilgan murakkab vazifalar majmuidir. Mazkur badiiy ifodaviy vositalar orqali kompozitsiyaning ta'sir etish qonuniyati ishga tushadi.

Kompozitsiyaning bir nechta mustaqil qismlarga bo'linishi hissi tomoshabinni rassomning asosiy g'oyasidan chalg'itadi va kartinani yaxlit organizm sifatida qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun, ishni yakunlashdan avval syujetli-kompozitsiya markazining ifodaviyligi, uning ikkilamchi qismlar bilan aloqadorligi, tuslarning o'zaro muvofiqligini tekshirishi hamda asosiy va bo'ysunuvchi qismlarning ziddiyati kuchini taqqoslashi zarur bo'ladi.

Eskiz tasdiqlangandan so'ng talaba yiriklashtirilgan ishchi rasmga o'tadi, unda kompozitsion markazni aniqlashtiradi, ikkinchi darajali elementlarni taqsimlaydi va kelajakdagi ishning aniq va barqaror tuzilishiga erishish uchun rejalashtiradi. Keyingi bosqichda arxitekturaning konstruktiv chizmasi bajariladi: binolarning o'q chiziqlari chiziladi, vertikal va gorizontallari tekshiriladi, uchrashish nuqtalari aniqlanadi, obyektarning uzoq-yaqinligiga qarab nisbatlari va masshtabi aniqlanadi. Keyin talaba shahar muhitining umumiy atmosferasini ishlab chiqadi, yorug'lik, soyalarning yo'nalishi, tabiiy va shahar elementlarining fakturasi, shuningdek, makonning jonli tabiatini ko'rsatish uchun shahar hayotining dinamikasiga e'tibor qaratadi. Shundan so'ng kompozitsiyaga inson figurasi masshtabli oriyentir sifatida kiritiladi: avval siluet belgilanadi, so'ngra insonning arxitekturaga nisbatan mutanosibliigi aniqlanadi, poza va harakat aniqlanadi, shundan so'ng detallar qo'shiladi. Tonal bosqichda talaba yorug'-soya massalarini taqsimlaydi, asosiy yorug' dog'ni aniqlaydi, uchta planni - oldingi, o'rta va uzoq planlarni tashkil qiladi va kompozitsion markazda kontrastlarni kuchaytirgan holda havo perspektivasini qo'llaydi.

Agar ish rangda bajarilsa, talaba rang dominantini aniqlaydi, arxitektura va osmonni uyg'unlashtiradi, uzoq planlarni umumlashtiradi, reflekslar va yorug'likning mahalliy rangga ta'sirini hisobga oladi. Detallashtirish bosqichida shaharning o'ziga xos teksturalari - oyna, beton, g'isht, asfalt, aks ettirishlar ishlab chiqiladi - bunda umumiy vizual muvozanat saqlanadi va ikkinchi darajali elementlar bilan ortiqcha yuklanishning oldi olinadi. O'tishlarni tuzatish, nisbatlarni aniqlashtirish, kompozitsion markazni ta'kidlash va shahar g'oyasi va qiyofasini kuchaytiradigan tafsilotlarni qo'shishni o'z ichiga olgan yakuniy umumlashtirish yakuniy bosqich hisoblanadi. Natijada, ish yaxlit, tugallangan ko'rinishga ega bo'lishi va "Mening shahrim" mavzusini talabaning individual badiiy talqinida aks ettirishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. John Richardson. Picasso: The Early Years (Blue and Rose Period). — Knopf, 1991.
2. Хайтов Е.Х. Композиция/ ўқув қўлланма. – Тошкент: Чўлпон номидаги НМИУ, 2019. – 112 б.
3. Головин Г. Н. Основы композиции в изобразительном искусстве. — М.: Искусство, 1990.
4. Артемонова И. А. Методика преподавания рисунка в художественных учебных заведениях. — М.: Просвещение, 2016.
5. Бамм П. Человек в движении: анатомия и пластика. — СПб.: 4ART, 2014.